

Original paper

BO'LAJAK INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANI O'QITUVCHILARINI PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASH MODELINI TAKOMILLASHTIRISH

© D.B. Sohibov¹✉

¹Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bugungi kunda ta'lim jarayonida axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish dolzarb masalalardan biridir. Ayniqsa matematika va informatika ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarining pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayonini ilmiy asosda tashkil etish, ularning pedagogik va metodik tayyorgarligini oshirish zarurati ortib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, pedagogik faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish modeli ishlab chiqish bugungi kunda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

MAQSAD: bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayonini rivojlantiruvchi modelni takomillashtirish, unda metodlar komponentining o'рни va ahamiyatini aniqlash hamda bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayoniga metodlarni samarali joriy etish mexanizmlarini ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida pedagogik tajriba-sinov ishlari, kuzatuv, so'rovnoma, test sinovlari, shuningdek ilg'or xorijiy va mahalliy tajribalar tahlil qilindi. Metodik asos sifatida problem-based learning, project-based learning, interactive quizzes metodlaridan foydalanildi. Ushbu yondashuvlar orqali talabalar faol ishtirok etuvchi, interfaol va natijador o'quv muhitini yaratish maqsad qilingan bo'lib, talabalarning pedagogik faoliyatga tayyorgarligini aniqlash uchun diagnostik testlar va baholash mezonlari ishlab chiqildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, takomillashtirilgan modelda metodlar komponenti markaziy o'rin tutadi va bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarining pedagogik faoliyatga tayyorgarligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Problem-based learning, project-based learning va interactive quizzes metodlari talabalarning mustaqil fikrlash, amaliy faoliyat va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirdi. Modelni amaliyotda qo'llash o'quv jarayonining interfaoligini hamda natijadorligini sezilarli oshirdi.

XULOSA. takomillashtirilgan model bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga tayyorlashga xizmat qiladi. Modelning metodlar komponenti asosida yaratilgan metodika talabalarning pedagogik mahoratlarini, innovatsion fikrlashini va zamonaviy ta'lim jarayonida faol ishtirokini ta'minlaydi.

Kalit soʻzlar: boʻlajak informatika va axborot texnologiyalari fani oʻqituvchisi, pedagogik faoliyat, metodlar komponenti, taʼlim modeli, axborot texnologiyalari, innovatsion taʼlim.

Iqtibos uchun: Sohibov D.B. Boʻlajak informatika va axborot texnologiyalari fani oʻqituvchilarini pedagogik faoliyatga tayyorlash modelini takomillashtirish. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. B.126–139.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

© Д.Б. Сохибов¹✉

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: сегодня одним из актуальных вопросов является эффективное использование информационных технологий в образовательном процессе, развитие цифровых компетенций педагогов. Возрастает необходимость научной организации процесса подготовки будущих учителей информатики и информационных технологий к педагогической деятельности, повышения их педагогической и методической подготовки, особенно в области математики и информатики. В связи с этим разработка модели совершенствования методики подготовки к педагогической деятельности приобретает сегодня важное научно-практическое значение.

ЦЕЛЬ: совершенствование модели, развивающей процесс подготовки будущих учителей информатики и информационных технологий к педагогической деятельности, определение места и значения в ней компонента методов и разработка механизмов эффективного внедрения методов в процесс подготовки будущих учителей к педагогической деятельности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были проанализированы педагогические опытно-экспериментальные работы, наблюдения, анкетирование, тестирование, а также передовой зарубежный и отечественный опыт. В качестве методической основы использовались методы проблемного обучения, проектного обучения, интерактивных викторин. С помощью этих подходов учащиеся стремятся создать активную, интерактивную и результативную среду обучения, а диагностические тесты и критерии оценки были разработаны для определения готовности учащихся к педагогической деятельности.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что в усовершенствованной модели методический компонент занимает центральное место и играет важную роль в повышении готовности будущих учителей информатики и информационных технологий к педагогической деятельности. Методы проблемного обучения, проектного обучения и интерактивных викторин развили у учащихся навыки независимого мышления, практической деятельности и

командной работы. Применение модели на практике значительно повысило интерактивность и результативность учебного процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: усовершенствованная модель служит для подготовки будущих учителей информатики и информационных технологий к педагогической деятельности. Методика, созданная на основе методической составляющей модели, обеспечивает педагогическое мастерство учащихся, новаторское мышление и активное участие в современном образовательном процессе.

Ключевые слова: будущий учитель информатики и информационных технологий, педагогической деятельности, методической составляющей, образовательной модели, информационных технологий, инновационного образования.

Для цитирования: Сохибов Д.Б. Совершенствование модели подготовки будущих учителей информатики и информационных технологий к педагогической деятельности. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. С.126–139.

IMPROVING THE MODEL OF TRAINING FUTURE TEACHERS OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES FOR PEDAGOGICAL ACTIVITIES

© Dilshod B. Sohibov¹✉

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: today, the effective use of Information Technology in the educational process, the development of digital competencies of teachers is one of the pressing issues. In particular, the need to organize on a scientific basis the preparation process of future teachers of Informatics and Information Technology, who are studying in the educational direction of mathematics and informatics, increase their pedagogical and methodological training. In this regard, the development of a model for improving the methodology of preparation for pedagogical activity is of significant scientific and practical importance today.

AIM: the main goal of the study is to improve the model that develops the process of preparing future teachers of Informatics and information technology for pedagogical activity, to determine the role and significance of the component of methods in it, and to develop mechanisms for the effective introduction of methods into the process of preparing future teachers for pedagogical activity.

MATERIALS AND METHODS: during the study, pedagogical experimental-test work, observation, survey, test tests, as well as advanced foreign and domestic experiments were analyzed. As a methodological basis, the methods of problem-based learning, project-based learning, interactive quizzes were used. Through these approaches, students are aimed at creating an actively participating, interactive and consequential learning environment, and diagnostic tests and evaluation criteria have been developed to determine the readiness of students for pedagogical activity.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study showed that in the improved model, the component of methods occupies a central place and is important in increasing the readiness of future teachers of Informatics and information technology for pedagogical activity. The methods of Problem-based learning, project-based learning, and interactive quizzes developed students' skills of independent thinking, hands-on activity, and teamwork. The application of the model in practice has significantly increased the interactivity of the educational process as well as its consequentiality.

CONCLUSION: the improved model serves to prepare future teachers of Informatics and information technology for pedagogical activity. The methodology created on the basis of the methods component of the model ensures the pedagogical skills of students, innovative thinking and active participation in the modern educational process.

Keywords: future teacher of Informatics and Information Technology, pedagogical activity, component of methods, educational model, information technology, innovative education.

For citation: Dilshod B. Sohibov. (2025) 'Improving the model of training future teachers of computer science and information technologies for pedagogical activities, Inter education & global study, vol.3 (10), pp.126–139. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim tizimi global o'zgarishlar, ijtimoiy-iqtisodiy omillar, texnologik yutuqlar va raqamli transformatsiya sharoitida jadal rivojlanmoqda. Bu holat bo'lajak o'qituvchi shaxsiga, uning kasbiy tayyorgarligi darajasi, metodik madaniyati, innovatsion yondashuvlarga moslasha olish qobiliyatiga yangicha talablarni qo'yadi. Ayniqsa, oliy pedagogik ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarini professional faoliyatga puxta tayyorlash hozirgi kun ta'lim siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Zero, raqamli texnologiyalar davrida ta'lim sifatini oshirish birinchi navbatda yuqori malakali pedagog kadrlar tayyorlash bilan bevosita bog'liqdir [1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmonida sifatli ta'lim-tarbiya xizmatlarini ko'rsatish, pedagog kadrlar salohiyatini oshirish, ularni amaliyotga yaqinlashtirishga oid qator vazifalar belgilab berilgan. Shu bilan birga, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023–2024 o'quv yiliga mo'ljallangan me'yoriy hujjatlarida ham pedagogik faoliyatga tayyorlovning mazmunini zamonaviy standartlar asosida shakllantirish, uni metodik jihatdan qayta ko'rib chiqish va ilmiy asoslash zarurligi ta'kidlangan [2].

Dunyo miqyosida o'zini oqlagan tajribalar xususan, Finlyandiya, Kanada, Yaponiya va Singapur ta'lim tizimlarida bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarining amaliyotga tayyorgarligi, mentorlik dasturlari, muqobil baholash tizimlari, dars kuzatuvlari va tahliliy muhokamalar orqali yo'lga qo'yilmoqda [3]. Yuqorida nomi olingan davlatlarda o'qituvchilik kasbi oliy ijtimoiy maqomga ega bo'lib, pedagogik

tayyorgarlik modeli chuqur nazariy bilimlar bilan bir qatorda real amaliy tajriba bilan uyg'unlashtirilgan.

Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan bo'lajak pedagoglar uchun zamonaviy, kompleks yondashuvga asoslangan, samaradorlik mezonlari bilan baholanadigan pedagogik tayyorlov modelini takomillashtirish dolzarb masalaga aylanmoqda [4]. Bu modelda tashkiliy, mazmun, kasbiy sifatlar komponentlari bilan birga kredit modul tizimi, elektron platformalar, yondashuvlar, tamoyillar, dars shakllari, o'quv-metodik va didaktik ta'minot, dasturiy vositalar, metodlar, pedagogik-psixologik tayyorgarlik, konseptuallik, kasbiy moslashuvchanlik, kasbiy mahorat kabi tarkibiy qismlarni o'z ichiga olib, innovatsion pedagogik faoliyatga tayyor bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchisini tayyorlashga xizmat qiladi (1-rasmga qarang).

1-rasm. Bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirilgan modeli

Bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga tayyorlash metodikasi takomillashtirishda "Problem-based learning" (Muammoli ta'lim), "Project-baset learning" (Loyihaviy o'qitish), "Interactive quizzes" (Interaktiv testlar) metodlaridan foydalanilgan bo'lib, Bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirilgan modelida o'z aksini topgan. Yuqorida keltirilgan metodlarning mazmuni quyidagicha izohlanadi:

"Problem-based learning" (Muammoli ta'lim) metodi – talabalar real hayotdagi muammolarni hal qilish jarayonida faol ishtirok etadilar. Ular o'z bilimlari, tajribalari va izlanishlari asosida muammoni tahlil qilib, yechimlar topishga harakat qilishadi. Muammoli ta'lim metodida ta'lim oluvchilar bir guruh sifatida ishlashadi, lekin har birining o'ziga xos roli va maqsadi bo'ladi. Boshqa ishtirokchilar bilan hamkorlikda, ular turli nuqtai nazardan fikr almashadilar va muammoni hal qilish uchun qarorlar qabul qiladilar. Talabalar faoliyatlaridagi muammoni hal etish jarayonida va oraliq natijalarga asoslanib o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lib, talabalarning har biri o'z vazifasini mustaqil bajaradi, lekin guruh ichida maslahatlashuvlar orqali umumiy qarorga erishiladi. Bu metodda, har bir ishtirokchi o'zining maxsus roli va maqsadi asosida qaror qabul qiladi, so'ngra guruh bilan maslahatlashib, muammoning yechimini ishlab chiqadi. Bu, o'z navbatida, individual va guruh ishlashning uyg'unligini ta'minlaydi. Metod yakunida har bir ishtirokchi va guruh erishgan natijalariga qarab baholanadi.

Quyida "Problem-based learning" metodining tuzilmasi keltirilgan (2-rasmga qarang).

2-rasm. Problem-based learning metodining tuzilmasi
"Problem-based learning" metodining bosqichlari quyidagilardan iborat:

- O'qituvchi mavzu tanlaydi, maqsad va natijalarni aniqlaydi. Qatnashchilar uchun yo'riqnomalar va baholash mezonlarini ishlab chiqadi.
- Talabalar metodning maqsadi, shartlari va natijalarni baholash mezonlari bilan tanishtiradi.
- Talabalarga muammoli vazifalarni taqsimlaydi, maslahatlar beradi.
- Talabalar muammoli vazifa bo'yicha tayyorgarlik ko'radilar.
- Talabalar tasdiqlangan shartlarga binoan metodni amalga oshiradilar. O'qituvchi bu jarayonga aralashmasdan kuzatadi.
- Metodni qo'llash yakunida o'qituvchi muhokama tashkil etib, ekspertlarning xulosalari tinglanadi, fikr-mulohazalar aytiladi.
- Ishlab chiqilgan baholash mezonlari asosida natijalar baholanadi.

Har bir ishtirokchi o'z guruhiga to'g'ri fikr bera olishi, berilgan vaziyatda o'zini qanday tutishi kerakligini namoyish eta olishi, muammoli holatlardan chiqib ketish qobiliyatini ko'rsata olishi kerak.

Quyida "Problem-based learning" metodining afzalliklari va kamchiliklari batavsil izohlangan (1-jadvalga qarang).

"Problem-based learning" metodining afzalliklari va kamchiliklari

1-jadval

"Problem-based learning" metodining afzalliklari	"Problem-based learning" metodining kamchiliklari
Talabalarining bilimlarini va tajribalarini o'z qarashlari va fikrlash qobiliyatlari orqali ifoda etishga yordam beradi	Metodni qo'llashda vaqt ko'p sarflanadi
Talabaning boshlang'ich bilimlari va tajribalarini safarbar etish uchun yaxshi imkoniyat yaratadi	Tanlangan mavzu talabaning bilim darajasiga mos kelishi talab etiladi
Talabalar bilimlari doirasidan kelib chiqqan holda imkoniyatlarini namoyish etishlari uchun sharoit yaratiladi	Talabalarining noto'g'ri qarori guruh bahosiga halaqit berishi mumkin

"Problem-based learning" (Muammoli ta'lim) metodi bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga tayyorlashda, ularning amaliy va pedagogik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Bo'lajak o'qituvchilarga real dunyodan olingan muammolarni hal qilishda bilim va ko'nikmalarni amalda qo'llashni hamda ijodiy fikrlash, muammolarni mustaqil hal qilish va interaktiv o'qitish usullarini qo'llash imkoniyatini yaratib, talabalarining motivatsiyasini oshiradi va ularni faollashtiradi, bu esa bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarni samarali pedagogik faoliyatga tayyorlashda muhim rol o'ynaydi.

“Project-baset learning” (Loyihaviy o‘qitish) metodi – talabalarga muammolarni hal qilish va real dunyo vaziyatlarini o‘rganish orqali o‘rgatish metodidir. Bu metoddagi talabalar loyiha yaratish jarayonida faol ishtirok etib, bilimlarini amaliyotda qo‘llaydilar va jamiyatdagi haqiqiy muammolarni hal qilishga qaratilgan yechimlar topadilar. Project-baset learning metodining asosiy maqsadi talabalarni ilmiy bilimlar bilan birga, muammolarni hal qilish, ijodiy fikrlash, jamoada ishlash, va real dunyo sharoitida ko‘nikmalarni rivojlantirishga o‘rgatishdir.

“Project-baset learning” metodini qo‘llashda quyidagi qoidalarga amal qilish kerak:

Loyiha mavzusi yoki muammosi aniq belgilanishi kerak;

Barcha talabalar faollik bilan ishtirok etishlari kerak;

Ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish;

O‘z-o‘zini boshqarish va mustaqil ishlashni rag‘batlantirish;

Resurslardan samarali foydalanish;

Guruhda ishlash va jamoaviy aloqani rivojlantirish.

Quyida “Project-baset learning” metodini o‘tkazish tuzilmasi izohlangan (3-rasmga qarang).

3-rasm. “Project-baset learning” metodining tuzilmasi

“Project-baset learning” metodining bosqichlari quyidagilardan iborat:

1. O‘qituvchi loyihani tanlaydi va shunga doir savollar ishlab chiqadi.
2. O‘qituvchi talabalarga loyiha bo‘yicha savol beradi va ularni munozaraga taklif etadi.

3. O‘qituvchi berilgan savolga bildirilgan javoblarni, ya‘ni turli g‘oya va fikrlarni yozib boradi yoki bu vazifani bajarish uchun talabalardan birini kotib etib tayinlaydi. Bu bosqichda o‘qituvchi talabalarga o‘z fikrlarini erkin bildirishlariga sharoit yaratib beradi.

4. O‘qituvchi talabalar bilan birgalikda bildirilgan fikr va g‘oyalarni guruhlarga ajratadi, umumlashtiradi va tahlil qiladi.

5. Tahlil natijasida qo‘yilgan loyihaning eng maqbul yechimi tanlanadi.

Quyida “Problem-based learning” metodining afzalliklari va kamchiliklari batavsil izohlangan (2-jadvalga qarang).

“Problem-based learning” metodining afzalliklari va kamchiliklari

2-jadval

Problem-based learning metodining afzalliklari	Problem-based learning metodining kamchiliklari
Aktiv o'qish	Metodni qo'llashda ko'p vaqt talab qiladi
Muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi	Resurslar va materiallarga ehtiyoj seziladi
Jamoada ishlash ko'nikmalari shakllantiradi	Guruh bilan ishlashda muammolar yuzaga keladi
Ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi	Natijalarni baholashda qiyinchiliklar yuzga keladi
Talabning amaliy tajribasini oshiradi	Metodni bajarishda talabalardan aktivlik talab qilinadi

Project-Based Learning (Loyihaviy o'qitish) metodini bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga tayyorlashga moslab qo'llash, bo'lajak o'qituvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish va ularni innovatsion pedagogik usullarni qo'llashga o'rgatish uchun samarali yondashuvdir. Bu metod, bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik faoliyatlarini real va dolzarb muammolar bilan bog'lashiga imkon yaratadi, bu esa ularni o'quvchilarga amaliy, ijodiy va interaktiv ta'lim berishga tayyorlaydi. Darslarini yanada samarali va qiziqarli tarzda olib borish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

“Interactive quizzes” (Interaktiv testlar) metodi – Informatika darslarida talabalarni faol ishtirokchi qilish uchun **onlayn testlar (quizzes)** va jonli kod yozish (live coding) ni uyg'unlashtirishdan iborat bo'lib, talabalar dars davomida tezkor testlarga javob berib, o'z bilimlarini darhol tekshirish bilan birga o'qituvchi yoki talabalar real vaqt rejimida kod yozadi, natijani darhol ko'rsatadi va xatolar ustida ishlaydi.

Quyida “Interactive quizzes” metodini qo'llash tuzilmasi berilgan (4-rasmga qarang).

4-rasm. “Interactive quizzes” metodining tuzilmasi

“Interactive quizzes” metodini qo‘llash bosqichlari quyidagilardan iborat:

1. Maqsadni aniqlash bunda viktorinani o‘tkazishdan oldin, uning maqsadini aniq belgilash kerak. Bu talabalarning qanday bilim va ko‘nikmalarini tekshirishni xohlayotganini aniqlashni anglatadi.

2. Mavzuga doir savollarni tayyorlashda savollar turini belgilash, viktorina uchun turli savol formatlarini (tanlovli, to‘g‘ri/ noto‘g‘ri, ochiq javoblar) tanlash. Har bir savolni talabalarning bilim darajasiga moslashtirish.

3. Viktorinani o‘tkazish formati va vositasini tanlash.

4. Savollarni berish va vaqtni boshqarish.

5. Javoblarni tekshirish va baholash.

Quyida “Interactive quizzes” metodining afzalliklari va kamchiliklari baatafsi izohlangan (3-jadvalga qarang).

“Interactive quizzes” metodining afzalliklari va kamchiliklari

3-jadval

Interactive quizzes metodining afzalliklari	Interactive quizzes metodining kamchiliklari
Faollikni oshiradi	Texnik vositalarga bog‘liq holda bajariladi
Qiziqishni kuchaytiradi	Chuqur tahlilni ta‘minlamaydi
Darhol natija ko‘rsatadi	Texnik nosozliklar xavfi mavjudligi
Individual yondashuv imkoniyatini beradi	O‘quvchini chalg‘itishi mumkin
Baholash jarayonini yengillashtiradi	O‘quvchining mustaqil fikrini to‘liq baholamaydi

Interactive Quizzes (Interaktiv test) metodi bo‘lajak informatika va axborot texnologiyalari fani o‘qituvchilarini pedagogik faoliyatga tayyorlashda qo‘llash, ularning bilimlarini samarali baholash va motivatsiyasini oshirish uchun samarali vositadir. Bu metod yordamida o‘qituvchilar darslarini interaktiv tarzda o‘tkazib, talabalarni faollashtirish, bilimlarni mustahkamlash va o‘rganishni qiziqarli qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar. Interaktiv test talabalarga o‘z bilimlarini tezda tekshirish imkonini berib, darslarni yanada qiziqarli va samarali o‘tishiga imkon yaratadi.

Baholash me‘zoni: Talabalar quyidagi me‘zoni asosida baholandi (4-jadvalga qarang).

4-jadval

Baholash me‘zonlari

Baholash mezonlari	Baholash mezonlari izohi
Yetuk	- mavzu yuzasidan tahliliy ma‘lumot tayyorlay oladi; - badiiy-ijodiy ishlarni bajara oladi; - kurs ishi (loyihasi)ni bajaradi; - aniq mavzu bo‘yicha tahliliy taqdimot tayyorlaydi; - berilgan masalaga aniq yechim topadi va uni tahlil etadi;

	<ul style="list-style-type: none">- berilgan muammoni keng tahlil qiladi, unga ta'rif va xulosalarni beradi;- berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish imkoniyatiga ega;- tajriba-sinov ishlarini amalga oshiradi;- amaliyotdagi mavjud muammoning yechimini topish, test, munozaral savollar va topshiriqlar tayyorlash orqali loyihalar ishlash ko'nikmasi shakllangan;- ilmiy maqola, tezislar tayyorlaydi;- AKT vositalaridan mustaqil ravishda foydalana oladi.
Mas'uliyatli	<ul style="list-style-type: none">- mavzu yuzasidan nazariy bilim mavjud, ayrim hollarda tahliliy ma'lumot tayyorlashda xatolar mavjud;- badiiy-ijodiy ishlarni bajara oladi;- kurs ishini tavsiyalar yordamida bajaradi;- mavzu bo'yicha taqdimot tayyorlaydi;- berilgan masalalarga yechimlari bor;- berilgan muammoni qisman tahlil qiladi, unga ta'rif beradi;- berilgan mavzuni tahlil qilishda ayrim hollarda xatolarda yo'l qo'yadi;- rahbarlik ostida tajriba-sinov ishlarini amalga oshiradi;- amaliyotdagi mavjud muammoning yechimini topish ko'nikmasi shakllangan;- maqola, tezislar tayyorlashda gohida ilmiy rahbarga murojaat qiladi.
Intiluvchan	<ul style="list-style-type: none">- mavzu yuzasidan nazariy bilim mavjud, tahliliy ma'lumot tayyorlashda tashabbus bildirmaydi;- badiiy-ijodiy ishlarni deyarli bajarmaydi;- kurs ishini tavsiyalar yordamida bajaradi;- mavzu bo'yicha taqdimot tayyorlaydi ammo tavsiyalarga muhtoj;- berilgan masalalarga yechimlari bor, ammo tashabbus bildirmaydi.;- muammoni qisman tahlil qiladi;- mavzularni tahlil qilishda xatolarda yo'l qo'yadi;- rahbarlik ostida tajriba-sinov ishlarini amalga oshiradi;- amaliyotdagi mavjud muammoning yechimini topishda qisman ishtirok etadi;- maqola, tezislar tayyorlashda ilmiy rahbarga murojaat qiladi.- AKT vositalaridan foydalanishda qiyinchiliklarga duch keladi.

Shakllanayotgan	<ul style="list-style-type: none"> - mavzu yuzasidan nazariy bilim mavjud ammo yuzaga chqarishi qiyin; - badiiy-ijodiy ishlarni deyarli bajarmaydi; - kurs ishini bajarishda xatolarga yo'l qo'yadi; - mavzu bo'yicha taqdimot tayyorlaydi ammo kamchiliklari juda ko'p; - berilgan masalalarga yechimi yo'q tashabbus bildirmaydi.; - muammoni deyarli tahlil qilolmaydi; - mavzularni tahlil qilishda xatolarda yo'l qo'yadi; - tajriba-sinov ishlarini amalga oshira olmaydi; - amaliyotdagi mavjud muammoning yechimini topishda deyarli ishtirok etmaydi; - maqola, tezislar tayyorlash qobiliyati mavjud emas.
------------------------	--

Bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga tayyorlashdagi tayyorgarlik darajalari quyidagi me'zoni asosida baholandi (5-rasmga qarang):

5-rasm. Bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga tayyorlashdagi tayyorgarlik darajalari.

Xulosa qilib aytganda bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga tayyorlash murakkab, ko'p bosqichli jarayon hisoblanib, ushbu jarayonni samarali tashkil etish va natijadorligini oshirish uchun zamonaviy, kompleks yondashuvga asoslangan, samaradorlik mezonlari bilan baholanadigan pedagogik tayyorlov modelini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Modelni takomillashtirish esa, o'z navbatida, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish, axborot-kommunikatsiya vositalaridan oqilona foydalanish, shuningdek, talabalar ijodiy fikrlashini, amaliy ko'nikmalarini va mustaqil ishlash malakasini rivojlantirishni taqozo etadi. Shu boisdan, bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga tayyorlashda innovatsion yondashuv asosida qurilgan ta'lim modeli muhim omil sifatida qaraladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. M.H. Lutfillaev Oliy ta'lim o'quv jarayonini takomillashtirishda axborot texnologiyalari iintegratsiyasi (Informatika va tabiiy fanlar misolida): Dis. dokt. ped. nauk. -Toshkent: O'zDPITI, 2006. –212 b.
2. Sh.U. Usmonqulov, "Integrativ yondashuv asosida bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik kompetentligini rivojlantirish". Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati, Chirchiq, 2023-yil, 52 b.
3. A.R. Jo'rayev, "Pedagogik akmeologiya" Oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonlarini elektron ta'lim resurslardan foydalanib tashkil etish imkoniyatlari, pp. 240-246, 2022.
4. Д.Б. Сохибов, (2025). Совершенствование модели подготовки будущих учителей информатики и информационных технологий к педагогической деятельности. *Russia-scientific review of the problems and prospects of modern science and education*, 1(7), 4-8.
5. D.B. Sohibov, (2025). Bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga tayyorlashning didaktik imkoniyatlari. "Педагогическая акмеология" международный научно-методический журнал, 3(20).
6. D.B. Sohibov, (2024). The role of digital technologies in preparing students for pedagogical activity. *American Journal Of Applied Science And Technology*, 4(11), 22-27.
7. D. P. Nabiyev, (2023). Zamonaviy ta'limda elektron texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanishning ahamiyati. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(3 SPECIAL), 1171-1175.
8. D. P. Nabiyev, (2024). The problem of innovative activity in the organization of education on the base of information technologies in general education schools. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(6), 634-638.
9. Б. Холмуродов, М. Шерриев (2025). Bo'lajak informatika o'qituvchilarni ijobiy kompetentligini rivojlantirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llash. *свет науки*, (8 (43)).

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Sohibov Dilshod Beknazarovich**, Buxoro davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti (PhD), Matematika va informatika kafedrası o'qituvchisi, [Сохибов Дилшод

Бекназарович, докторант (PhD) Бухарского государственного педагогического института, преподаватель кафедры математики и информатики], [**Dilshod B. Sohibov**, Doctoral student (PhD), Lecturer at the Department of Mathematics and Informatics, Bukhara State Pedagogical Institute]; manzil: O'zbekiston, Buxoro sh., M. Ikromi ko'chasi, 11-uy [адрес: Узбекистан, г. Бухара, ул. М. Икромии, дом 11], [address: Uzbekistan, 11, M. Ikromi street, Bukhara city]; e-mail: imronbekdilshod@gmail.com.